

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

O IMAGINÁRIO POPULAR NA AFIRMAÇÃO DA ARQUITETURA “NEOANDINA”: O CASO DOS CHOLETS DE EL ALTO

Caio Coelho Silva Albuquerque, UFPE, Brasil.
<caio.coelho@ufpe.br>

Palavras-chave:

Cholet, kitsch, arquitetura neoandina, arquitetura popular

Resumo

O presente trabalho discute os caminhos da cultura material arquitetônica latino-americana através do imaginário popular, analisando o fenômeno das edificações Cholets em El Alto, Bolívia. Com essa finalidade, a pesquisa atravessa a forma kitsch na arquitetura relacionando os paradigmas da produção popular, ou vernacular, desta produção autenticamente alteña. que oscila entre forma e estética no local e no global. Denominados popularmente como cholets, combinação de chalet(ou chalé) e cholo/chola, cidadão indígena aymara com as tradicionais vestes campesinas, estes emblemáticos edifícios de três a oito pavimentos vem tomando destaque pela hiperbólica quantidade de detalhes em sua fachada, de adornos e

cores vibrantes, em contraste ao árido e monocromático cenário urbano de seu entorno. A nova arquitetura “tipo alteño” iniciada por Freddy Mamani Silvestre, profissional autônomo de ascendência indígena, perpassa os mais divergentes termos: desde o enaltecimento de um “estilo neoandino”, ao sentido mais pejorativo de uma “arquitetura transformer”, fazendo alusão aos blockbusters hollywoodianos de robôs gigantes. Estas edificações realinham o mercado imobiliário local, de uma construção civil privada exclusiva à nova elite de El Alto, mas entretanto, de ampla aceitação das classes sociais mais pobres. Dessa maneira, esta pesquisa procura expor o caso dos cholets ao imaginário popular, compreendidas a partir das condições socioculturais

do lugar. Para tanto, discute-se a questão da miscelânea entre arquitetura popular e kitsch, elementos aqui vistos como indissociáveis, acrescidos do caráter simbólico imbuído ao desenho artístico de estética fantástica. O

caso dos Cholets de El Alto toma o direcionamento da cultura citadina que enfatiza o kitsch em relação ao desejo, onde as abstrações da euforia do global coexistem com a realidade local.

INTRODUÇÃO

No enlace das questões relacionadas à cultura construtiva nos países do Sul Global no século XXI, nos deparamos com uma diversidade de manifestações locais diante da homogeneização da cadeia produtiva da arquitetura. Seja adotando uma postura que vai ao encontro ou que antagoniza as dinâmicas do setor público e privado subservientes a essa hegemonia, notam-se obras notáveis no campo do extraordinário, que se destacam na paisagem de grandes centros urbanos. Isso suscita questões mais específicas sobre o modo de vida da população, assim como a formação de um refúgio para a cultura artística local dentro do contexto global.

O caso boliviano dos cholets é pertinente para abordar esse tema. Nesse contexto, observamos uma arquitetura que, ao recriar uma tipologia da elite lo-

cal por meio de uma nova estética, destaca-se no contexto em que está inserida. Como podemos perceber, essas edificações (ver Figura 1) despertam, por si só, a curiosidade do observador, seja pelo apelo estético de suas fachadas, com formas e cores tão contrastantes em relação ao ambiente ao redor.

A fundamentação acadêmica sobre o tema já é notória, destacando as contribuições de Giroto (2023), Hilari (2022) e Salazar Molina (2016) acerca da produção dos cholets. Essas abordagens perpassam os mais diversos termos, desde o enaltecimento deles como um “estilo neoandino” até interpretações mais pejorativas, como a referência a uma “arquitetura transformer”, fazendo alusão aos blockbusters hollywoodianos de robôs gigantes. Os cholets, dessa forma, podem ser interpretados como uma ponte para a discussão das questões relacionadas à produção do imaginário popular no cotidiano.

Figura 1: Cholets em via arterial de El Alto, Bolívia.

Fonte: acervo do autor (2023)

Ao abordarmos esse tema, destaca-se o trabalho realizado por Robert Brown e Daniel Maudlin em “Concepts of Vernacular Architecture” (2012), no qual estabelecem que a arquitetura popular, ou vernacular, não é creditada apenas à produção estática de uma técnica pré-industrial reproduzida simplesmente a partir de uma linguagem antecedente.

Usando o caso estadunidense como exemplo, os autores descrevem “conjuntos de trailers, galerias comerciais provinciais, lanchonetes de beira de estrada, conjuntos habitacionais, armazéns de varejo genéricos no limite da cidade e complexos industriais anônimos” (2012, p. 341), considerando-os parte desta arquitetura popular. Nesse sentido, a “arquitetura sem arquitetos” presente e que transforma a paisagem urbana é, enfaticamente, vernacular.

Ainda segundo os autores, é evidente a aproximação do kitsch a essa produção edificada do dia a dia, na qual estão refletidos os modos de vida de uma população e sua cultura construtiva. Além disso, destaca-se o protagonismo de uma produção realizada pelo indivíduo, inspirada pela realidade, que também define uma estética a ser adotada e reproduzida:

A vida cotidiana contemporânea também pode incluir edifícios que são gestos pessoais de individualidade: o kitsch que chama a atenção do restaurante de beira de estrada em forma de pato de Venturi, os motéis americanos idiossincráticos apreciados por Umberto Eco ou as casas ecológicas feitas à mão com “arte de fora” das naves terrestres dos hippies no Novo México (BROWN; MAULDIN, 2012, p. 341).

Nesse contexto, respaldando-se na compreensão de que gestores individuais também desempenham um papel fundamental na promoção da arquitetura popular, utilizamos o estudo de caso das obras de Freddy Mamani Silvestre, construtor de ascendência indígena aymara, responsável pelos cholets de El Alto. Autodidata, Mamani não possui formação em arquitetura. Originário de uma pequena vila aimara chamada Catavi, ele iniciou sua carreira há duas décadas como auxiliar de construção. No entanto, sua ambição o motivou a ingressar na Faculdade Tecno-

lógica de Construção Civil na Universidade Mayor de San Andrés em 1986, onde prosseguiu seus estudos na área de Engenharia Civil (VALENCIA, 2016, s.p.d.).

Dessa forma, utilizando simbolismos religiosos, combinados com materiais industrializados, cores vibrantes e um fachadismo alegórico desenhado à mão, Mamani confere aos cholets parte de uma imagem e produto que se originam de um indivíduo, mas que também se associam a um todo. Torna-se necessário, portanto, contextualizar essas obras considerando as questões inerentes ao local, compreendendo os cholets na paisagem como uma contradição em relação ao modo de vida precarizado de El Alto.

Como será apresentado a seguir, situamos o fenômeno dos cholets no cenário urbano em que estão inseridos. Buscando esclarecer o formalismo dessa nova estética em relação aos precedentes, estabelecemos as idiossincrasias do povo alteño. Em seguida, poderemos abordar a “forma kitsch” das edificações alegóricas.

O TIPO ALTEÑO

Popularmente conhecidos como cholets, termo derivado da combinação de “chalet” (chalé) e “cholo/chola”, que se refere a cidadãos “mestiços” indígenas, essas construções são resultado do desdobramento da cidade de El Alto em relação à vizinha capital La Paz e da formação de uma identidade para uma nova elite de ascendência aymara.

O toponímico de El Alto torna-se evidente ao analisarmos o mapa e observarmos sua posição elevada em relação à cidade vizinha La Paz (ver Figura 2). Conforme ressaltado por Samuel Hilari (2022), a cidade, inicialmente concebida como um subúrbio satélite de La Paz, uma das capitais da Bolívia, experimentou nas últimas décadas uma expansão urbana impulsionada pelo aumento populacional na região metropolitana. Esse crescimento resultou na autonomia de El Alto, que alcançou o status de seção provincial em 1985. Outros fatores que explicam a ascensão da cidade incluem a saturação do território vizinho de La Paz diante da migração de trabalhadores para os centros urbanos.

Figura 2: limite municipal de El Alto, Bolívia.

Fonte:

Mymaps, adaptado pelo autor (2024)

Devido à demanda por espaço para os novos habitantes, a mancha urbana de El Alto se expande, contudo, sem qualquer planejamento e infraestrutura adequada. Diante de uma intervenção mínima do Estado, sem garantias de qualificação urbana, torna-se evidente como El Alto foi sendo configurado predominantemente pelo setor privado. Inicialmente, os investimentos estratégicos municipais e governamentais concentram-se na mobilidade. Como resultado, a cidade vai sendo construída sem seguir diretrizes específicas:

El Alto foi construído “lote a lote”, num processo em que cada família constrói gradualmente o seu próprio lote, consolidando assim a habitação, o quarteirão e, a uma escala maior, o bairro. Em contraste com a ausência do Estado nas questões da habitação, é notório o planejamento e o investimento do Estado em grandes obras de infraestruturas de transportes que, originalmente, se destinavam a beneficiar a cidade de La Paz (HILARI, 2022, p. 15).

Carente de equipamentos públicos, praças e parques, é notável como o habitar em El Alto recorre ao uso de edificações particulares para suprir a demanda da população por espaços de socialização, lazer e ócio. Os cholets, nesse sentido, atuam como uma resposta a essa carência, utilizando-se da tipologia dos chalés. Os chalés, anteriormente empregados por uma elite boliviana branca na transição da casa-fazenda rural para a edificação cidadina, são remodelados em El Alto numa identidade indígena.

Conforme observado por Hilari (2022, p. 15), a inexistência de uma elite “branca” torna El Alto a única cidade na Bolívia em que as classes sociais são formadas com base no capital econômico e social, e não na cor da pele. Ele destaca que as classes sociais são definidas de acordo com o capital econômico e social, em vez de pela cor da pele.

Além disso, como aponta Giroto (2023), o posicionamento do governo de Evo Morales para a valorização da cultura indígena, compreendendo o Estado

como plurinacional nas duas primeiras décadas do século XXI, também contribuiu para consolidar uma identidade aymara:

As políticas de valorização cultural indígena instituídas durante os governos de Morales (2006-2019) reforçaram não só o sentimento de pertença e de representatividade, mas também a consolidação de uma “burguesia chola” em El Alto, cujas actividades económicas se baseiam no comércio, em grande parte informal, e que utiliza a lógica comunitária e a reciprocidade ancestral para aprofundar e melhorar os seus negócios(GIROTO, 2023, p.19).

Essa nova classe média de ascendência indígena concretiza a liberdade para uma nova concepção de edifício, que se torna tanto fonte de renda quanto moradia. Dessa forma, os cholets personificam essa nova proposta de chalé para a “nova elite” aymara, que empreende em El Alto. Apresentando um programa misto (ver Figura 3), com lojas no térreo e um salão de festas generoso logo acima, é comum a presença do uso habitacional, destacando-se, sobretudo, a residência do construtor nos últimos andares do edifício.

Figura 3: Corte esquemático apresentando programa de usos de um cholet.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em desenho de Hilari 2022 (2024)

Estes edifícios são, sobretudo, eficientes “máquinas de fazer dinheiro”, o que se reflecte arquitetonicamente no programa - estabelecimentos co-

merciais, discotecas e habitação para arrendamento - e na morfologia - um bloco que ocupa todo o lote e que explica a marcada bidimensionalidade da fachada, uma lógica volumétrica quebrada apenas pelo chalet no último andar, onde vive o proprietário(-GIROTO, 2023, p. 23).

Materialmente, as fachadas ostensivas dos cholets são compostas por materiais universais, como placas de ACM e vidros coloridos, além de adornos alegóricos, como símbolos aymara, incluindo a cruz andina. Estruturalmente, essas construções seguem uma técnica construtiva comum na região, utilizando fechamentos de tijolos e o sistema trilitico estrutural de viga, pilar e laje em concreto armado, similar ao utilizado em outras edificações do centro urbano boliviano.

Como destaca Giroto, há uma controvérsia entre a aparente simplicidade da construção, maquiada por tantos adornos, e os processos de execução em si:

Por trás da “pele” hipermoderna, revestida de materiais importados principalmente da China, esconde-se uma “carne” construída com tijolos de cerâmica comuns e estrutura de concreto moldada no local. Embora a digitalização e a automação das relações de trabalho e produção estejam avançando aos trancos e barrancos nos países ricos e de renda média, arquitetos como Mamani ainda desenham partes do projeto diretamente nas paredes para que os pedreiros saibam como construí-lo. A contradição entre a imagem construída e a realidade real se reflecte no cinismo do luxo desses “palácios andinos”, cuja exuberância ornamental obscurece sua construção rudimentar e as condições precárias de trabalho. Por trás da aparência de sonho, cuja riqueza serve como uma apologia ao sucesso individual, estão ocultas as falsas promessas do capitalismo global assimétrico(GIROTO, 2022, p.23).

Dado um panorama geral acerca do cenário em que se instala a arquitetura tipo alteño, é crucial destacar a conexão entre o lugar e a tipologia construtiva. Esses edifícios se destacam em meio a uma cidade construída predominantemente com tijolos aparen-

tes, seguindo uma técnica construtiva em sistema trilítico, e, em alguns casos, utilizando adobe. Nesse sentido, o contraste entre a tonalidade terracota e as cores fornecidas pela indústria destaca ainda mais a singularidade das moradias da pluralidade alteña.

Figura 4: a bidimensionalidade de um cholet. Fachada para a rua e empena.

Fonte: acervo do autor (2023).

Discutido a seguir, o impacto dessas fachadas dos cholets incita na população aymara a imagem de poder e apropriação. Contudo, contraditoriamente, é válido apontar como essa imagem pode segregar aqueles que a consomem pelos limites entre o exterior e o interior.

PARA ALÉM DO FACHADISMO

É comum encontrar nos cholets alguns traços dos símbolos religiosos locais. Em suas fachadas, geralmente desenhadas no canteiro de obras, muitas vezes pelo próprio Mamani em escala 1:1, pode-se observar o formato denteado em degraus da cruz an-

dina (ver Figura 5). Este adorno, mesmo perdido em meio à quantidade de informações, anuncia a linguagem artística de sincretismo, onde tradições populares se fundem à materialidade universal. Essa relação, à primeira vista contraditória, reforça estreitas ligações de orgulho e tradição no contexto do cotidiano.

Figura 5: cruz andina em tiwanaku

Fonte: acervo do autor (2023)

Conforme indicado por Giroto (2022) no artigo “The new mestiza? Arquitectura e identidad en la frontera”, destaca-se a forma como os cholets se transformam em um símbolo de empoderamento local, subvertendo o termo pejorativo “cholo” utilizado para designar o me§§stio.

Inicialmente considerado pejorativo, o adjetivo cholet foi incorporado como um emblema do orgulho cholo, um termo que, por sua vez, passou de um marcador racial preconceituoso a um símbolo de uma identidade baseada em características etnoculturais, o que complica as análises pacificadoras da mestiçagem. Originalmente, o termo era usado para designar pessoas que haviam passado por pelo menos um processo duplo de mestiçagem, no qual predominava o fator racial indígena(-GIROTO, 2022, p.20).

A disseminação dos cholets no imaginário popular é inegável. Miniaturas dessas construções alegóricas são encontradas em diversas feirinhas locais, tornando-se símbolos de desejo e poder para a população boliviana. Nas Figuras 6 e 7, podemos observar um dos quiosques de brinquedos na tradicional Feria de las Alasitas, que comercializa uma variedade de modelos em miniatura das coloridas edificações alteñas.

Figura 5 e 6: Tenda de brinquedos na feira das *Alasitas*, La Paz.

Fonte: acervo do autor (2023).

Ao explorarmos as considerações formais da arquitetura popular, o fenômeno dos cholets também aborda a sucessão de valores identitários cotidianos. Destacando o empoderamento da cultura e dos signos indígenas dos povos aymara pela população, os elementos da universalização estética de materiais e o consumismo de produtos estão entrelaçados.

Segundo Wajzman, a configuração kitsch e a massa social compartilham uma dinâmica de deslocamento e descontextualização (2016, p. 122). A massa social não é mais vista como uma presença homogênea e estática, mas como uma entidade em constante

mutação, combinando-se e dissolvendo-se para formar novas composições. Da mesma forma, a estética kitsch e a massa social compartilham um movimento fluido sujeito a diversas configurações.

Apesar de sua simplicidade, o kitsch consegue combinações diversas entre os elementos mundanos. Na confusão e fragmentação de estilos, busca uma amplitude maior. Em síntese, a multiplicidade dos objetos e das formas de percepção confere um significado transcendente, paradoxalmente. Os cholets são brinquedos para as crianças, casas de festa semelhantes a uma Las Vegas, mas boliviana; tem elementos da cultura aymara dispostos aleatoriamente nas fachadas junto a vidros espelhados e coloridos. Um mistifório.

Figura 8: Cholet na *ruta nacional 1* em El Alto.

Fonte: acervo do autor (2023)

Ao embasar-se nas análises de Moles (1977) e ao questionar o estigma associado ao kitsch, Ferreira (2017) destaca que a esteticidade que mescla elementos universais e populares é considerada uma ação libertadora. O kitsch pode ser compreendido como uma forma de democratização da “arte”, tornando-se uma expressão integrada ao cotidiano.

Pensando nas funções culturais do kitsch, esse modo de operar na sociedade oferece ao indivíduo o prazer e a espontaneidade que estão alheias à ideia de belo ou feio, pois dão ao indivíduo a oportunidade de participação e inserção em sistemas de participação até então limitados a ele. O kitsch, nesse sentido, recupera o talento artesanal do indivíduo de uma maneira geral e pode ser relacionado a uma prática subversiva que se dá no dia a dia. Da mesma forma, Moles acredita que o kitsch assume uma função pedagógica, mas que, quase sempre, é negligenciada pelas conotações negativas que o termo carrega (FERREIRA, 2018, p. 128).

Faz-se notar, portanto, a maneira negativa como o kitsch é visto pela crítica erudita, pois a conotação de “arquitetura transformer” carrega precisamente essa carga depreciativa. Não é papel da pesquisa aqui realizada analisar a qualidade estética e arquitetônica dessas obras, porém alerta-se para não deslegitimá-las.

Como discorre Ferreira, a prática kitsch nos Estados Unidos do século XIX, adotada pela classe abastada, também definiu o imaginário de algumas das arquiteturas extraordinárias locais:

Na arquitetura, no século XIX, a construção da cidade de Nova York e seus edifícios, principalmente em Manhattan, apoiava-se em práticas kitsch que buscavam, principalmente a decoração da estrutura dos pilares como uma maneira de embelezar e recuperar os estilos já conhecidos e fornecidos pelas arquiteturas já consagradas como a egípcia ou a gótica, entre outras. “Como os antigos já haviam encontrado estilos, bastava copiá-los, pois quanto mais rico, maior o número de estilos”, diziam os arquitetos desses edifícios. Assim, da mesma maneira, o autor comenta que, mesmo após o modern style, o kitsch consegue encontrar formas de se infiltrar nas visões dominantes através de elementos funcionais que se encontram desviados de seus sentidos a fim de construir elementos decorativos e destituídos

de qualquer significação funcional (FERREIRA, 2018, p. 128).

Através desse paralelo, a (re)construção desta El Alto hiperbólica é anunciada a partir da decoração e do fachadismo. Em meio a este cenário urbano amorfo, com diversas vulnerabilidades sociais, o impacto na paisagem desses edifícios construídos para uma classe social específica coloca novamente o adorno em um lugar de destaque no tema da produção arquitetônica e artística contemporânea.

CONCLUSÃO

A arquitetura dos cholets em El Alto, Bolívia, revela-se como um fenômeno multifacetado, onde se entrelaçam fatores culturais, socioeconômicos e estéticos. Resultado da ascensão de uma nova elite de ascendência aymara, essas construções apostam no habitar da cidade através de uma resposta lúdica que serve tanto como moradia quanto fonte de renda. Nesse contexto, Freddy Mamani desempenha um papel central, redefinindo a tipologia do chalé e incorporando elementos nas fachadas que assumem significados de empoderamento e orgulho cultural.

A forma como o fenômeno kitsch é apropriado pela população aymara urbana revela-se como um elemento fantástico. Mesmo divergindo dos chalés, é possível afirmar que, nessa condição de vernacular contemporâneo aqui defendida, os cholets são uma reprodução da ode ao hegemônico como seus antecedentes. A diferença, entretanto, está no seu identitário local.

Cabe então fazer apontamentos sobre outras fragilidades atreladas ao processo construtivo. As relações de trabalho, além dos impactos ambientais dentro da cadeia da construção civil, também acompanham esses onerosos elementos. Os cholets estão longe de ser uma solução para as problemáticas socioeconômicas de El Alto, e possivelmente só reforçam a segregação social pelo uso de materiais.

Assim, apesar de serem aqui apresentados e defendidos como uma produção autêntica, os cholets têm

esse papel contraditório para além do simbólico. Resta então dissociar o que é legítimo na forma kitsch arquitetônica, entendendo que toda e qualquer “fórmula” pode criar também uma sucessão de vulnerabilidades.

Agradecimentos

O presente trabalho é parte da pesquisa realizada durante a dissertação de mestrado intitulada “Bem Viver a Arquitetura : aproximações epistêmicas entre o Bem Viver e as arquiteturas contra-hegemônicas latino-americanas do século XXI”, desenvolvido no programa de pós-graduação em desenvolvimento urbano (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco. Assim, é importante aqui agradecer ao órgão de fomento de pesquisa da CAPES, ao MDU e à minha orientadora do mestrado Maria Luiza Freitas.

Referências

BROWN, R.; MAUDLIN, D. Concepts of vernacular architecture. In: CRYSLER, C.; CAIRNS, S. & HEYNEN, H. (org.). *Handbook of Architectural Theory*. Los Angeles, 2012, p. 340–354.

FERREIRA, G. *Lo-fi: Aproximações e processos criativos da fonografia à arquitetura*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017.

GIROTO, I. ¿The new mestiza? Arquitectura e identidad en la frontera. *Dearq n. 36*, 2023, p. 16-25.

HILARI, S. *Otros Futuros: Análisis y especulaciones sobre la construcción de ciudad en El Alto - Bolivia*. Dissertação de mestrado. Santiago, Chile: Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2022.

MOLES, A. *O kitsch. A arte da felicidade*. Editora Perspectiva. São Paulo. 1998.

Salazar Molina, Y. *Arquitectura emergente: Uma forma de construir imaginários urbanos em El Alto*. La Paz: Plural Editores, 2016.

VALENCIA, N. Freddy Mamani e o surgimento de uma nova arquitetura andina na Bolívia. *ArchDaily Brasil*, Janeiro 2016.

WAJNMAN, S. Ética e estética do kitsch: subsídios para o estudo do gosto popular na experiência contemporânea. *Sessões do Imaginário*, v. 21, nº36. PORTO ALEGRE, 2016, p. 115-125. DOI: <http://dx.doi.org/10.15448/1980-3710.2016.2.22333>

